

DEPRESSÃO NA SÍNDROME DOS OVÁRIOS POLICÍSTICOS: UMA REVISÃO DA LITERATURA

Depression in Polycystic Ovary Syndrome: a review of the literature

Suzana Mioranza Bif, UNINASSAU
Amanda Rates Pereira, UNINASSAU
Gabriely Gomes de Corduva, UNINASSAU
Thainara Bento Deziderio, UNINASSAU
Janaine Salvalagio Costa, UNINASSAU
Viviane Moresco Sanvido, UNINASSAU
Adrielli Dumer Antunes Maina, UNINASSAU

suzanamioranzabif@gmail.com

ÁREA TEMÁTICA: Ciências da saúde

RESUMO

Introdução: A síndrome do ovário policístico (SOP) é uma condição endócrina heterogênea que afeta um grande número de mulheres reprodutivas. Suas manifestações clínicas incluem oligomenorreia ou amenorreia, hirsutismo e frequentemente infertilidade. Estudos apontam que mulheres com esse diagnóstico apresentam um risco elevado de apresentar diabetes mellitus tipo 2, dislipidemias, hipertensão arterial, além disso, ocorre uma prevalência até 11 vezes maior de síndrome metabólica (SM), incluindo também a disfunção endotelial, os quais são marcadores de risco para doenças cardiovasculares (DCV) (MARTINS, 2009). A causa mais prevalente de incapacidade globalmente conhecida é a depressão, que é três a oito vezes maior em mulheres com SOP do que em mulheres que não apresentam alteração. Os padrões globais indicam que todos os pacientes com SOP devem ser monitorados para depressão no diagnóstico, refletindo a crescente preocupação com esse aspecto da condição. **Objetivo:** O presente estudo visa realizar uma revisão de literatura acerca da associação entre a SOP e quadros depressivos. **Metodologia:** Foram realizadas buscas nos bancos de dados PubMed e Scielo, dos anos de 2009 a 2022, utilizando os termos: "síndrome do ovário policístico", "síndrome do ovário policístico e depressão" e "tratamento da síndrome do ovário policístico", sendo incluídos artigos publicados originalmente em português e inglês. **Resultados e discussão:** O mecanismo subjacente à crescente prevalência de depressão na SOP pode estar relacionado aos traços patológicos da SOP, incluindo obesidade, resistência à insulina, hiperandrogenismo, inflamação e infertilidade. A triagem para ansiedade e depressão é recomendada para mulheres com SOP no momento do diagnóstico. **Conclusão:** A apresentação clínica da SOP varia amplamente. As mulheres com SOP frequentemente procuram atendimento para distúrbios menstruais, manifestações clínicas de hiperandrogenismo e infertilidade, não diretamente associado a quadros depressivos. Com isso, e de grande importância o profissional médico, no momento da consulta, buscar quadros indicativos de problemas psicossociais. As diretrizes oficiais afirmaram que a equipe médica deve avaliar o status psicológico e fornecer críticas e ajustes construtivos para remover as barreiras psicológicas para pacientes com SOP. **Palavras-chave:** síndrome do ovário policístico; síndrome do ovário policístico e depressão; tratamento da síndrome do ovário policístico.

INTRODUÇÃO:

A síndrome do ovário policístico (SOP) é uma condição endócrina heterogênea que afeta um grande número de mulheres reprodutivas. Suas manifestações clínicas incluem oligomenorreia ou amenorreia, hirsutismo e frequentemente infertilidade. Apesar de ser a doença endócrina mais comum do sexo feminino, sua etiologia ainda permanece pouco esclarecida (PONTES et al, 2012). Estudos apontam que mulheres com esse diagnóstico apresentam um risco elevado de apresentar diabetes mellitus tipo 2, dislipidemias, hipertensão arterial, além disso, ocorre uma prevalência até 11 vezes maior de síndrome metabólica (SM), incluindo também a disfunção endotelial, os quais são marcadores de risco para doenças cardiovasculares (DCV) (MARTINS, 2009).

Além dessas manifestações, a SOP também pode envolver transtorno psicossocial, o qual pode afetar de forma significativa a qualidade de vida das mulheres acometidas (MOREIRA et al, 2010). A causa mais prevalente de incapacidade globalmente conhecida é a depressão, que é três a oito vezes maior em mulheres com SOP do que em mulheres que não apresentam alteração. Os padrões globais indicam que todos os pacientes com SOP devem ser monitorados para depressão no diagnóstico, refletindo a crescente preocupação com esse aspecto da condição. Obesidade, resistência à insulina, hiperandrogenismo, inflamação e infertilidade - todos os aspectos patogênicos da SOP - foram ligados em estudos ao surgimento da depressão.

METODOLOGIA

O presente estudo visa realizar uma revisão de literatura acerca da associação entre a SOP e quadros depressivos. Foram realizadas buscas nos bancos de dados PubMed e Scielo, dos anos de 2009 a 2022, utilizando os termos: "síndrome do ovário policístico", "síndrome do ovário policístico e depressão" e "tratamento da síndrome do ovário policístico", sendo incluídos artigos publicados originalmente em português e inglês. Dessa forma, os artigos foram selecionados e analisados para a realização deste estudo.

RESULTADOS E DISCUSSÃO:

O mecanismo subjacente à crescente prevalência de depressão na SOP pode estar relacionado aos traços patológicos da SOP, incluindo obesidade, resistência à insulina, hiperandrogenismo, inflamação e infertilidade. A triagem para ansiedade e depressão é recomendada para mulheres com SOP no momento do diagnóstico. De acordo com estudos anteriores, a depressão induzida pela SOP pode ser efetivamente tratada com acupuntura, contraceptivos orais, terapia psicológica e agentes de sensibilização à insulina. No entanto, ainda faltam dados eficazes que apoiem o uso desses medicamentos para atingir especificamente a depressão na SOP devido a metodologias variadas e à escassez de ensaios clínicos randomizados com um grande tamanho de amostra.

CONCLUSÃO:

A apresentação clínica da SOP varia amplamente. As mulheres com SOP frequentemente procuram atendimento para distúrbios menstruais, manifestações clínicas de hiperandrogenismo e infertilidade, não diretamente associado a quadros depressivos. Com isso, e de grande importância o profissional médico, no momento da consulta, buscar quadros indicativos de problemas psicossociais. As diretrizes oficiais afirmaram que a equipe médica deve avaliar o status psicológico e fornecer críticas e ajustes construtivos para remover as barreiras psicológicas para pacientes com SOP. Quando necessário, eles também devem consultar grupos de apoio ou orientação para apoio psicológico e intervenção razoáveis em pacientes com obesidade. Depois de praticar a redução do estresse baseada na atenção plena, a pressão arterial, a glicose no sangue, o sofrimento emocional e a qualidade de vida melhoram em mulheres com SOP. Grandes ensaios são necessários para aumentar as evidências sobre intervenção psicológica para depressão em mulheres com síndrome dos ovários policísticos devido ao tamanho limitado da amostra e aos períodos de ensaio nos estudos publicados existentes.

REFERÊNCIAS:

- COONEY, L. G.; DOKRAS, A. Depression and anxiety in polycystic ovary syndrome: Etiology and treatment. *Current psychiatry reports*, v. 19, n. 11, p. 83, 2017.
- MEIER, R. K. Polycystic ovary syndrome. *The Nursing clinics of North America*, v. 53, n. 3, p. 407-420, 2018.
- SADEGHI, H. M. et al. Polycystic ovary syndrome: A comprehensive review of pathogenesis, management, and drug repurposing. *International journal of molecular sciences*, v. 23, n. 2, p. 583, 2022. Disponível em: <[https://www.fertstert.org/article/S0015-0282\(18\)31830-2/fulltext](https://www.fertstert.org/article/S0015-0282(18)31830-2/fulltext)>. Acesso em: 15 maio. 2023a.
- Disponível em: <<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9470949/>>. Acesso em: 15 maio. 2023b.

